

I. TECHNOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL INNOVATIONS IN VARIOUS SECTORS OF THE ECONOMY

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

М. Р. Богатырёва
С. Цуй

*Кандидат социологических наук, доцент,
студент,
Институт экономики, финансов
и бизнеса,
г. Уфа, Республика Башкортостан,
Россия*

Summary. This article discusses various approaches to personnel management in an organization. Analysis of management styles, management systems and search for the most effective management method in the organization.

Keywords: management; personnel; organization; efficiency.

В организации, у каждого сотрудника свои разные цели и факторы мотивации, которые, как ожидается, будут достигнуты при выполнении ими своих функций и обязанностей на своих рабочих местах. Следовательно, функция управления персоналом заключается в обеспечении достижения этих индивидуальных целей в ходе достижения целей организации.

Данную роль, чаще всего, выполняет топ-менеджмент любой организации. Более того, сотрудники иногда желают объявить забастовку, думая, что руководство не смогло удовлетворить их спрос, в результате чего производство может застаиваться, продажи, прибыль и доходность становится под угрозой. Однако человеческие ресурсы организации создают много проблем для руководства, которые включают в себя следующие вопросы:

Рис. 1. Актуальные вопросы топ-менеджмента (Выполнено по [3])

Кадровое управление – это синонимы терминов управление персоналом, кадровое администрирование и транзакционная кадровая работа, которые относятся к активной работе сотрудников и их отношений с компанией. В рамках транзакционной кадровой работы выполняются различные задачи, включая передачу данных третьим сторонам, например, отправку учетных данных о заработной плате в органы, ответственные за эти процессы.

Главная цель управления персоналом заключается в обеспечении актуальной и точной информации о сотрудниках компании, которая обеспечивает эффективную внутреннюю коммуникацию внутри компании. Помимо этого, эффективное управление персоналом является необходимым условием для безупречной внутренней координации и сотрудничества. В целом, задача администратора по персоналу заключается в организации и упрощении всех процессов, связанных с сотрудниками компании.

Эффективно и точно выполняя свои задачи, управление персоналом может достичь своей цели: установить, поддерживать или расширить удовлетворенность сотрудников. Высокий уровень удовлетворенности сотрудников и функционирующая система управления персоналом являются решающими преимуществами для компании. Если сотрудники удовлетворены, они работают более продуктивно и творчески, они реже болеют и у них более высокий уровень лояльности к своему работодателю.

Управление персоналом может достигнуть своей цели, установив, поддерживая или улучшая уровень удовлетворенности сотрудников, если эффективно и точно выполняет свои задачи. Высокий уровень удовлетворенности сотрудников и функционирующая система управления персоналом является ключевым преимуществом для компании. Если сотрудники довольны, то они более продуктивны и креативны, болеют реже и проявляют более высокую лояльность к своему работодателю.

Обычно компании используют информационную систему управления персоналом, чтобы следовать цифровым тенденциям в кадровой политике. В такой системе личные данные каждого сотрудника извлекаются из его личного дела, а данные используются для расчета заработной платы и учета рабочего времени, ведения статистики персонала, учета командировочных расходов, а также для администрирования плана должностей.

С целью наиболее эффективного администрирования персонала и управления организацией стоит использовать следующие методы:

1. Анализ плана будущих действий.
2. Оценку количественных и качественных результатов.
3. Формирование плана эффективного использования рабочей силы.
4. Сокращение простоев, некорректного и некомпетентного труда.
5. Завершение планирования набора, отбора и адаптации новых сотрудников.
6. Быть эффективным в организационном плане.

Таким образом, эффективность управления человеческим потенциалом – сложный и трудоемкий процесс, требующий грамотного топ-

менеджмента, организацию эффективной работы над качеством рабочего пространства, системы мотивации и так далее. Одними из ключевых факторов эффективного управления персоналом являются:

1. Обеспечение создания благоприятной и здоровой среды, способствующей эффективному функционированию сотрудников.
2. Развитие организационных и человеческих ресурсов через обучение, программы повышения квалификации, а также планирование преемственности руководства.
3. Подбор и расстановка правильного количества сотрудников и обеспечение правильного распределения обязанностей между ними.
4. Улучшение межличностных отношений, выработка чувства ответственности, лояльности и отзывчивости среди работников и служащих.
5. Повышение морального духа и чувства инициативы среди сотрудников.
6. Внедрение наилучших техник или мыслимых методов для обеспечения наилучшего возможного развития работников на работе.

Библиографический список

1. Иванов, С.Ю. Социальное управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / С.Ю. Иванов. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2020. – 152 с.
2. Исаева, О. М. Управление человеческими ресурсами: учебник и практикум для вузов / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 168 с.
3. Кибанов, А. Я. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом / А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, Е. Г. Коновалова, О. Л. Чуланова. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 156 с.
4. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттестации : учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова, Л. Н. Кибанова – Москва: КноРус, 2021. – 360 с.
5. Климов, Н. А. Стратегическое управление персоналом в организациях / Н. А. Климов, Л. Л. Чиркова // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019. – № 2. – С. 54–59.

